

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Nursing care in response to the diagnosis of syphilis: an integrative review
Atención de enfermería ante el diagnóstico de sífilis: una revisión integradora

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14004261

/Recebido: 24/10/2024 | Aceito: 27/10/2024 | Publicado: 28/10/2024

Alessandra Ribeiro da Mota
Graduanda em Enfermagem.
Faculdade da Amazônia, Boa Vista, Brasil.
E-mail: alessandra_motta24@hotmail.com

Gamaliel da Mota Peres
Graduando em Enfermagem.
Faculdade da Amazônia, Boa Vista, Brasil
E-mail: gamaliel.2023@hotmail.com

Ingrid Severo da Silva
Graduada em Enfermagem
Instituto de Educação e Inovação, Boa Vista, Brasil.
E-mail: ingridsevero18@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4073-4369>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) system.

RESUMO

A sífilis, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, embora, represente um problema de saúde pública devido à falta de informação e estigmas sociais que dificultam o cuidado dos pacientes. Diante desse cenário, o objetivo deste estudo é investigar a assistência de enfermagem em relação ao diagnóstico de sífilis, buscando descrever as práticas de cuidado, identificar os desafios enfrentados pelos profissionais e destacar as ações preventivas e educativas realizadas. O método utilizado foi uma revisão integrativa da literatura, conduzida entre setembro e outubro de 2024, com foco em artigos publicados nos últimos dez anos (2014-2024), consultados em bases de dados como PubMed, SciELO e Periódico Capes. A coleta resultou na seleção final de 10 estudos após a leitura de títulos e resumos. Evidenciou-se que os profissionais de enfermagem realizam ações educativas e testes rápidos, mas enfrentam desafios significativos, como a falta de adesão dos parceiros, escassez de medicamentos e resistência das gestantes ao tratamento. Embora haja uma conscientização geral

sobre a importância do cuidado, a colaboração entre os membros da equipe de saúde e um treinamento mais robusto para os enfermeiros são importantes para melhorar a qualidade do atendimento e garantir um manejo eficaz da sífilis, tanto na prevenção quanto no tratamento. Como lacunas, destacam-se os poucos estudos primários e um foco predominante nas mulheres, apesar do aumento de casos entre homens, indicando a necessidade de ações mais equitativas. Palavras-chave: Sífilis; assistência da enfermagem; diagnóstico.

ABSTRACT

Syphilis, caused by the bacterium *Treponema pallidum*, is an easily diagnosed and treated disease, although it represents a public health problem due to the lack of information and social stigmas that hinder patient care. Given this scenario, the objective of this study is to investigate nursing care in relation to the diagnosis of syphilis, seeking to describe care practices, identify the challenges faced by professionals and highlight the preventive and educational actions carried out. The method used was an integrative literature review, conducted between September and October 2024, focusing on articles published in the last ten years (2014-2024), consulted in databases such as PubMed, SciELO and Periódico Capes. The collection resulted in the final selection of 10 studies after reading titles and abstracts. It was evident that nursing professionals carry out educational actions and rapid tests, but face significant challenges, such as lack of partner adherence, shortage of medicines and resistance of pregnant women to treatment. Although there is general awareness of the importance of care, collaboration among health team members and more robust training for nurses are important to improve the quality of care and ensure effective management of syphilis, both in prevention and treatment. Gaps include the few primary studies and a predominant focus on women, despite the increase in cases among men, indicating the need for more equitable actions.

Keywords: Syphilis; nursing care; diagnosis.

RESUMEN

La sífilis, causada por la bacteria *Treponema pallidum*, es una enfermedad de fácil diagnóstico y tratamiento, aunque representa un problema de salud pública por la falta de información y los estigmas sociales que dificultan la atención a los pacientes. Ante este escenario, el objetivo de este estudio es investigar los cuidados de enfermería en relación al diagnóstico de sífilis, buscando describir las prácticas de cuidado, identificar los desafíos enfrentados por los profesionales y resaltar las acciones preventivas y educativas realizadas. El método utilizado fue una revisión integradora de la literatura, realizada entre septiembre y octubre de 2024, con foco en artículos publicados en los últimos diez años (2014-2024), consultados en bases de datos como PubMed, SciELO y Periódico Capes. La colección resultó en la selección final de 10 estudios después de la lectura de títulos y resúmenes. Se evidenció que los profesionales de enfermería realizan acciones educativas y pruebas rápidas, pero enfrentan desafíos importantes, como falta de adherencia de los compañeros, escasez de medicamentos y resistencia de las gestantes al tratamiento. Aunque existe una conciencia general sobre la importancia de la atención, la colaboración entre los miembros del equipo sanitario y una formación más sólida de las enfermeras son importantes para mejorar la calidad de la atención y garantizar un tratamiento eficaz de la sífilis, tanto en la prevención como en el tratamiento. Las brechas incluyen los pocos estudios primarios y un enfoque predominante en las mujeres, a pesar del aumento de casos entre los hombres, lo que indica la necesidad de acciones más equitativas.

Palabras clave: Sífilis; asistencia de enfermería; diagnóstico.

INTRODUÇÃO

A sífilis, de acordo com Lima et al. (2021), é uma infecção transmitida sexualmente, provocada pela bactéria *Treponema pallidum*. A doença é contagiosa em certos períodos e representa um desafio para a saúde pública, especialmente diante do crescimento nos números de casos. Seus sintomas no começo são discretos, mas, se não for combatida a tempo, pode evoluir para complicações graves, atravessando três fases com manifestações distintas, além de formas latentes.

Nos últimos anos, a sífilis tem se tornado mais comum, com um crescimento expressivo entre homens que fazem sexo com homens, conforme apontado por Pitché (2023) e Lasagabaster e Guerra (2019). Inclusive, Dantas et al. (2018) destaca que o número de casos registrados no Brasil subiu entre 2014 e 2016, fenômeno relacionado, provavelmente, à falta de penicilina benzatina no mercado global e ao maior uso de testes rápidos para diagnóstico.

Conforme dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2023), entre janeiro e junho de 2022, foram contabilizados mais de 122 mil novos casos de sífilis no país. No ano anterior, em 2021, o Brasil registrou mais de 167 mil casos de sífilis adquirida, 74 mil em gestantes e cerca de 27 mil casos de sífilis congênita, resultando em 192 óbitos relacionados a essa forma da doença. Até a metade de 2022, os números já alcançavam 79,5 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil em gestantes e 12 mil de sífilis congênita, somando novamente mais de 122 mil novos registros.

Segundo Pitché (2023), vale destacar que a sífilis apresenta uma diversidade de manifestações clínicas. No estágio primário, surge o cancro, uma lesão única e indolor. No estágio secundário, aparecem lesões sífilíticas que podem ser confundidas com outras condições dermatológicas. Já no estágio terciário, surgem complicações graves, que afetam o sistema cardiovascular, neurológico, além de causar problemas auditivos e oculares.

Souza et al. (2023) destaca que o diagnóstico da sífilis é feito principalmente através de testes sorológicos, combinando um teste treponêmico e outro não treponêmico positivo, sendo essa a abordagem mais utilizada. Lima et al. (2021) acrescenta que, quando não tratada adequadamente, a doença pode provocar infecções graves que afetam órgãos internos, pele e sistema nervoso, além de aumentar o risco de abortos, partos prematuros e várias complicações em recém-nascidos. No entanto, o tratamento, além de ser acessível e de baixo custo, é altamente eficaz quando a sífilis é detectada nas fases iniciais, resultando na cura completa.

Pitché (2023) explica que a penicilina permanece como o principal tratamento para a sífilis. Sua eficácia depende da completude do tratamento que envolve o paciente e seus parceiros sexuais. Além disso, é importante oferecer aconselhamento sobre prevenção e realizar exames para detectar outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como parte de uma abordagem mais ampla no combate à doença.

Embora a sífilis, seja uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, ainda representa um sério problema de saúde pública e seu aumento no número de casos aponta para desafios relacionados tanto à prevenção quanto à qualidade da assistência oferecida aos pacientes. Diante disso, surge a seguinte pergunta: como a enfermagem tem conduzido a assistência aos pacientes diagnosticados com sífilis?

Sendo assim, este estudo tem como objetivo investigar como ocorre a assistência de enfermagem frente ao diagnóstico de sífilis. De forma específicas, buscou-se: descrever as práticas de enfermagem para o diagnóstico e tratamento da sífilis; identificar os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem no cuidado a pacientes com sífilis e identificar ações preventivas e educativas realizadas pela enfermagem no controle da sífilis.

A realização deste estudo se justifica pela crescente incidência de sífilis e a necessidade de uma abordagem mais eficaz na assistência de enfermagem. Embora a doença seja tratável, muitos pacientes ainda enfrentam obstáculos que dificultam seu cuidado, como a falta de informação e o estigma social. Dessa forma, investigar como os profissionais de enfermagem atuam nesse cenário é importante para melhorar as práticas e garantir que os pacientes recebam o suporte necessário. Além disso, o estudo busca contribuir para a formação e capacitação dos enfermeiros, promovendo um atendimento mais humanizado e eficiente no combate à sífilis.

METODOLOGIA

Para alcance dos objetivos propostos, recorreu-se à revisão integrativa da literatura, uma abordagem que, de acordo com Estrela (2018), permite reunir, analisar e sintetizar informações de diferentes tipos de pesquisas. Gil e Vergara (2015) explicam que a revisão integrativa tem como objetivo resumir e integrar a produção científica existente, permitindo a análise das evidências disponíveis. A pergunta que norteou a revisão integrativa foi: quais as ações de enfermagem relacionadas ao diagnóstico de Sífilis na Atenção Primária à Saúde?

Sendo assim, a pesquisa foi conduzida entre setembro e outubro de 2024, com um foco

em artigos publicados nos últimos dez anos (2014 – 2024). Para isso, foram consultadas bases de dados como PubMed, SciELO e Periódico Capes, reconhecidas por sua relevância na área da saúde.

Os descritores em saúde utilizados na busca foram Sífilis, Enfermeiro, Cuidados de Enfermagem, Sorodiagnóstico da Sífilis, Diagnóstico de Enfermagem e Diagnóstico, combinados por meio dos booleanos AND e OR.

Quadro 1 – Processo de coleta dos dados.

Iniciais	Descrição	Análise
P	População/Problema	Diagnóstico de sífilis
I	Intervenção/interesse	Ações de enfermagem
Co	Contexto	Atenção primária à saúde

Fonte: Autores (2024)

Para seleção dos artigos encontrados, adotaram-se critérios de inclusão que contemplavam artigos originais publicados em inglês, português ou espanhol, com foco na assistência de enfermagem relacionada à sífilis. Foram excluídas revisões, resumos, teses e dissertações, estudos não publicados na íntegra ou publicados em revistas cujo acesso dependia de pagamento/assinatura. A aplicação dos descritores retornou um total de aproximadamente 699 estudos. Após a leitura dos títulos, o número foi reduzido para 289, os quais foram submetidos à leitura dos resumos. Ao final, 10 (dez) estudos foram selecionados. Abaixo encontra-se a síntese desse processo:

Figura 1 – Processo de coleta dos dados.

Fonte: Autores (2024)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 10 estudos selecionados foram publicados entre 2016 e 2023 e, embora o recorte temporal tenha sido maior, não foram encontrados estudos anteriores ou superiores aos anos supracitados que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos. Os estudos selecionados foram sintetizados no quadro abaixo (Quadro 2):

Quadro 2 – Amostra dos estudos selecionados.

Autoria	Data de Publicação	Título	Objetivo	Tipo de Estudo	Amostra
Lima et al.	2022	Atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na prevenção da sífilis congênita: pesquisa	Conhecer a opinião dos enfermeiros sobre a atuação na prevenção da sífilis congênita no	Qualitativo, descritivo	34 enfermeiros das unidades de ESF

		de opinião em um município da região Nordeste	município de Sobral-CE.		
Machado et al.	2018	Diagnóstico e tratamento de sífilis durante a gestação: desafio para enfermeiras?	Identificar dificuldades ou facilidades que enfermeiras (os) encontram para realizar o tratamento da sífilis na gestante e em seus parceiros sexuais.	Exploratório, descritivo, qualitativo	29 enfermeiros em unidades de atenção primária
Miranda e Nascimento	2019	O enfermeiro frente ao acompanhamento de mulheres com sífilis na estratégia saúde da família.	Identificar o perfil do enfermeiro frente a sífilis em unidade de atenção primária e ações realizadas com abordagem as pacientes.	Análítico, observacional, transversal, quantitativo	26 gestantes e não gestantes
Nascimento et al.	2022	Diagnóstico precoce da sífilis durante a gestação: Dificuldades do rastreio na ótica de enfermeiros	Compreender a percepção de enfermeiros sobre quais fatores são determinantes e impeditivos para o rastreio e diagnóstico precoce da sífilis durante a gestação.	Qualitativo, exploratório, descritivo	5 enfermeiros
Nunes et al.	2017	Syphilis in gestation: perspectives and nurse conduct	Discutir as ações do enfermeiro na assistência pré-natal às gestantes com sífilis e identificar as dificuldades encontradas pelos profissionais na adesão ao tratamento das gestantes e seus parceiros.	Qualitativo, descritivo-exploratório	4 mulheres de 40 a 55 anos
Pollo e Renovato	2020	Enfermagem e o tratamento medicamentoso da sífilis sob a ótica da Teoria Sócio-Humanista	Analisar o papel da enfermagem acerca da farmacoterapia da sífilis no âmbito da atenção primária em saúde.	Qualitativa, exploratória, descritiva	9 enfermeiros de atenção primária
Queiroz et al.	2021	Diagnósticos de enfermagem em puérpera usuária de cocaína	Identificar os diagnósticos de enfermagem em puérperas usuárias de cocaína	Estudo de caso único	1 usuária de cocaína diagnosticada com sífilis

		diagnosticada com sífilis	liberadas com sífilis.		
Silva et al. (2023)	2023	Sífilis gestacional: dificuldade na adesão ao tratamento na perspectiva do profissional de enfermagem	Descrever as dificuldades da adesão ao tratamento da sífilis gestacional na perspectiva dos profissionais de enfermagem.	Pesquisa de campo, descritiva, quantitativa	Gestantes diagnosticadas com sífilis na cidade
Silva et al. (2022)	2022	Sífilis gestacional: dificuldade na adesão ao tratamento na perspectiva do profissional de enfermagem	Descrever as dificuldades da adesão ao tratamento da sífilis gestacional na perspectiva dos profissionais de enfermagem.	Pesquisa exploratória	20 gestantes maiores de 18 anos
Suto et al.	2016	Assistência pré-natal a gestante com diagnóstico de sífilis	Caracterizar a assistência prestada a gestante com diagnóstico de sífilis durante o pré-natal em unidades de saúde da família.	Estudo transversal	3 gestantes/puérperas e 3 enfermeiros

Fonte: Autores (2024)

Percebe-se que os principais tipos de estudos incluem pesquisas qualitativas, exploratórias, descritivas e analíticas, com metodologias diversificadas, como entrevistas semiestruturadas, questionários estruturados e análise de dados de sistemas de informação. Em relação à média de amostras, os estudos apresentam uma variação no número de participantes, com amostras que vão de 3 a 34 indivíduos. A média de amostras entre os estudos analisados gira em torno de 15 participantes. Nota-se ainda uma predominância de estudos voltados ao público feminino, sobretudo, às gestantes, o que pode estar ligado, inclusive, à resistência dos homens, como se verá mais adiante.

Miranda e Nascimento (2019) destacam que os profissionais de enfermagem são os primeiros a ter contato com as gestantes, atuando na realização de ações preventivas, tanto em nível individual quanto coletivo. Eles são responsáveis por conduzir atividades educativas, como palestras sobre sífilis, nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), em escolas, em reuniões de comissões locais nos bairros e durante visitas domiciliares. Essa atuação é importante para aumentar a conscientização e promover a prevenção da doença na comunidade.

Nessa perspectiva, Machado et al. (2018) conduziu uma pesquisa exploratória e

descritiva, com uma abordagem qualitativa, utilizando questionários na qual 29 enfermeiros que atuam em unidades de atenção primária participaram. A grande maioria dos participantes, cerca de 86%, realiza testes rápidos para sífilis, busca incentivar os parceiros sexuais a se testarem e também administra a penicilina benzatina como parte do tratamento. Entre os fatores que facilitaram esse processo, destacaram-se a disponibilidade de testes rápidos e a agilidade no retorno dos resultados.

Miranda e Nascimento (2019) realizaram um estudo analítico, observacional e transversal, com enfoque quantitativo, que coletou dados nas unidades de ESF em Igarassu-PE, entre março e maio de 2018. A amostra contou com 26 participantes, todas gestantes ou não gestantes em tratamento para sífilis. Os resultados mostraram que 53,85% das participantes estavam na faixa etária de 20 a 30 anos, e o mesmo percentual tinha o ensino médio incompleto. Além disso, 96,16% das mulheres sabiam o que é sífilis e 57,70% estavam em tratamento na ESF, evidenciando que as mulheres têm consciência da doença e da importância de seguir o tratamento. Os enfermeiros, por sua vez, têm realizado um acompanhamento efetivo, promovendo atividades educativas que ajudam a esclarecer as mulheres sobre a condição e a importância dos cuidados adequados.

Nascimento et al. (2022) conduziu um estudo qualitativo, exploratório e descritivo em um hospital público no Brasil, entre setembro e dezembro de 2021, o qual contou com a participação de cinco enfermeiros, que passaram por entrevistas semiestruturadas. Os resultados revelaram que os enfermeiros desempenham um papel importante na orientação da população sobre IST, focando especialmente nas gestantes e seus parceiros. Os profissionais apresentam os possíveis riscos da sífilis, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do recém-nascido e dos homens, ressaltando a importância dessa informação para a prevenção e o manejo adequado da doença.

Nunes et al. (2017) realizou um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizando entrevistas com quatro mulheres entre 40 e 55 anos. A pesquisa revelou que as intervenções dos enfermeiros na assistência pré-natal para gestantes com sífilis estavam bem estruturadas e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Essa conformidade é essencial para garantir que as gestantes recebam o cuidado necessário e adequado durante esse período tão importante.

Queiroz et al. (2021) realizou um estudo de caso único em Fortaleza-CE, envolvendo uma

usuária de cocaína que foi diagnosticada com sífilis e que não tinha recebido os cuidados pré-natais necessários. Durante a pesquisa, notou-se diversos diagnósticos da enfermagem relacionados à saúde da paciente, como comportamentos de risco, autonegligência devido ao uso de substâncias, e riscos associados ao vínculo familiar. Além disso, a paciente apresentava riscos de infecção devido a problemas na pele e também questões crônicas, como a pressão arterial instável. A conclusão do estudo destaca que a maioria desses diagnósticos está ligada a riscos e ao uso de substâncias, e que identificá-los é fundamental para criar intervenções mais humanizadas e eficazes.

Lima et al. (2022) conduziu um estudo qualitativo e descritivo em Sobral-CE, envolvendo 34 enfermeiros que atuam nas unidades de ESF. Os pesquisadores descobriram que as principais estratégias empregadas pelos enfermeiros para prevenir a sífilis congênita incluíam a busca ativa de casos, a colaboração com a equipe multidisciplinar, a aplicação de testes rápidos para sífilis e a orientação tanto para gestantes quanto para seus parceiros.

Pollo e Renovato (2020) realizaram uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, envolvendo 9 enfermeiros que atuam na atenção primária em Dourados-MS. Os autores observaram que o papel da enfermagem no tratamento medicamentoso da sífilis na atenção primária se restringiu, principalmente, à consulta de enfermagem, incluindo ações como acolhimento, escuta, detecção da sífilis, prescrição e administração de medicamentos, além de práticas de educação em saúde. O apoio institucional se manifestou na criação de um protocolo de prescrição de medicamentos pelos enfermeiros e na elaboração de um fluxo de atendimento para os usuários diagnosticados com sífilis. A colaboração entre enfermeiros e agentes comunitários de saúde foi fundamental para o trabalho em equipe nesse contexto.

Silva et al. (2023) conduziu uma pesquisa de campo com enfoque descritivo e quantitativo na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Os resultados mostraram que 80% das gestantes diagnosticadas com sífilis na localidade começaram o pré-natal no primeiro trimestre. No entanto, 60% dos parceiros dessas gestantes não passaram pelo tratamento. Apenas três profissionais de saúde relataram que suas pacientes enfrentaram complicações relacionadas à sífilis, e um dado preocupante é que 53,3% deles não receberam treinamento adequado sobre como manejar a sífilis clinicamente.

Nessa perspectiva, salienta-se que Suto et al. (2016) realizou um estudo transversal, onde coletaram dados através da análise de relatórios de sistemas de informação e de um questionário

estruturado aplicado a três gestantes/puérperas e três enfermeiros. Identificou-se seis casos de sífilis entre as gestantes, mas notou-se uma subnotificação significativa nos registros desses casos. Além disso, ficou claro que as gestantes estavam recebendo um tratamento inadequado, o que se deveu às dificuldades que os profissionais enfrentaram no manejo clínico da sífilis durante a gravidez. O percentual de consultas de pré-natal que incluíram exames básicos e testes para sífilis ficou aquém do que o Ministério da Saúde recomenda. Dessa forma, a pesquisa concluiu que é fundamental melhorar o treinamento dos enfermeiros, garantir um maior acesso a testes e aprimorar os relatórios de acompanhamento.

No estudo de Silva et al. (2022), que envolveu uma pesquisa exploratória com 20 gestantes maiores de 18 anos, foi constatado que as participantes não possuem um conhecimento amplo e adequado sobre sífilis. Apesar de terem realizado testes rápidos durante o pré-natal, o aconselhamento antes e depois dos testes não foi eficaz. Além disso, muitos parceiros não se submeteram ao teste, acreditando ser desnecessário ou não compreendendo a gravidade da situação. A maioria deles também não acompanhou suas parceiras nas consultas de pré-natal, o que limitou ainda mais a oportunidade de se informar sobre a doença. O acompanhamento dos casos após o tratamento apresentou falhas, evidenciando que os profissionais de saúde ainda têm muito a desenvolver nesse aspecto. É essencial, portanto, que as gestantes recebam informações sobre a importância do tratamento e do seguimento para assegurar a cura da infecção e ajudar no controle da sífilis na comunidade.

Machado et al. (2018) ressalta que ainda há uma necessidade de avançar para que os enfermeiros consigam oferecer um tratamento completo para a sífilis. Isso inclui a capacidade de prescrever penicilina e prestar cuidados que considerem tanto as gestantes quanto seus parceiros. Por sua vez, Nascimento et al. (2022) identificou que os principais desafios enfrentados pela assistência de enfermagem no contexto da sífilis são a escassez de insumos e a lentidão na obtenção dos resultados dos exames laboratoriais. Além disso, destacou-se a ausência dos parceiros sexuais e as dificuldades ou resistências na comunicação como problemas significativos que afetam o atendimento.

Nunes et al. (2017) observaram que os enfermeiros enfrentam várias dificuldades para garantir que as gestantes com sífilis sigam o tratamento adequado. Entre os principais obstáculos estão a escassez de medicamentos, a resistência das gestantes e o desconforto associado ao tratamento. Além disso, a notificação obrigatória dos casos de sífilis em gestantes estava sendo

realizada apenas na unidade de referência, o que prejudicou a capacidade de mensurar com precisão a verdadeira incidência da doença entre as gestantes e revelou falhas na qualidade do atendimento oferecido.

Lima et al. (2022) destacam que os enfermeiros enfrentam algumas barreiras significativas na prevenção da sífilis congênita, como a falta de adesão dos parceiros ao tratamento, além de fatores sociais e a falta de conhecimento sobre os riscos da doença. Embora os enfermeiros estejam na linha de frente na luta contra a sífilis congênita, é crucial que outros profissionais da ESF também se unam a esses esforços de prevenção para que os resultados sejam mais eficazes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, evidencia-se que os profissionais de enfermagem exercem um papel essencial, sendo frequentemente o primeiro ponto de contato para gestantes, onde realizam ações educativas em diversos contextos, como nas unidades de ESF, escolas e visitas domiciliares. Essas iniciativas têm como objetivo aumentar a conscientização sobre a sífilis e promover a prevenção da doença.

Além disso, constatou-se que os enfermeiros são responsáveis por realizar testes rápidos, incentivar a testagem dos parceiros sexuais e administrar tratamentos adequados, como a penicilina benzatina. Contudo, o acesso a insumos e a agilidade nos resultados dos exames são fatores que facilitam essa assistência, enquanto a falta de adesão dos parceiros, fatores sociais e a resistência das gestantes representam obstáculos significativos. Além disso, a escassez de medicamentos e o desconforto associado ao tratamento também foram mencionados como desafios que comprometem a adesão das pacientes.

Ademais, os estudos apontam que, apesar de um bom nível de conscientização entre as gestantes sobre a sífilis e a importância do tratamento, muitos parceiros não se submetem a testes e não acompanham as gestantes nas consultas de pré-natal limitando assim, as oportunidades de informação bem como reforçando a necessidade de um acompanhamento mais eficaz pós-diagnóstico. Também foi identificado que as gestantes muitas vezes recebem cuidados inadequados, resultantes de uma notificação compulsória limitada a unidades de referência, o que prejudica a precisão na mensuração da incidência da sífilis entre elas.

Em relação às intervenções educativas, os enfermeiros demonstram um

comprometimento com ações preventivas, embora o treinamento e o conhecimento sobre o manejo da sífilis ainda apresentem lacunas. A colaboração entre os profissionais da saúde mostrou-se importante para garantir uma abordagem integral que considere pacientes e seus parceiros. Para isso, é importante fortalecer a formação dos enfermeiros, aumentar o acesso a testes e melhorar os fluxos de atendimento, visando um atendimento mais humano e eficaz diante dos casos de sífilis.

É importante ressaltar, por fim, que este estudo revela importantes lacunas na literatura científica no que tange à temática. A primeira diz respeito à escassez de estudos primários que tratem da temática, o que dificulta uma compreensão acerca das práticas e desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem no manejo da doença. Além disso, mesmo com os dados de saúde indicando um aumento significativo de casos de sífilis entre o público masculino, observa-se uma predominância de ações voltadas ao atendimento das mulheres. Essa disparidade sugere a necessidade de direcionar esforços para desenvolver intervenções que abordem as particularidades e necessidades de todos os grupos afetados, garantindo uma abordagem mais equitativa e eficaz no combate à sífilis.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis**: entre janeiro e junho de 2022, Brasil registrou mais de 122 mil novos casos da doença. Gov.br, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/sifilis-entre-janeiro-e-junho-de-2022-brasil-registrou-mais-de-122-mil-novos-casos-da-doenca>. Acesso em: 10 out. 2024.
- DANTAS, Francisco. et al. Sífilis: um panorama epidemiológico do Brasil e do município de Volta Redonda/RJ. In: **Congresso Médico Acadêmico UniFOA**. 2018.
- ESTRELA, Carlos. **Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa**. São Paulo, Artes médicas, 2018.
- GIL, Antonio Carlos; VERGARA, Sylvia Constant. Tipo de pesquisa. **Universidade Federal de Pelotas. Rio Grande do Sul**, p. 31, 2015.
- LASAGABASTER, Maider Arando; GUERRA, Luis Otero. Sífilis. **Enfermedades infecciosas y microbiología clínica**, v. 37, n. 6, p. 398-404, 2019.
- LIMA, Fabiana Bogéa et al. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle/Syphilis: diagnosis, treatment and control. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 9, p. 91075-91086, 2021.
- LIMA, Valdênia Cordeiro et al. Atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na prevenção da sífilis congênita: pesquisa de opinião em um município da região Nordeste. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 30, n. 3, p. 374-386, 2022.
- MACHADO, Isadora et al. Diagnóstico e tratamento de sífilis durante a gestação: desafio para enfermeiras?. **Saúde e Pesquisa**, v. 11, n. 2, p. 249-255, 2018.

- MIRANDA, Avanilde Paes; NASCIMENTO, Heloiza Helena Gomes; ROCHA, Maria Imaculada Salustiano. O enfermeiro frente ao acompanhamento de mulheres com sífilis na estratégia saúde da família. **Nursing (São Paulo)**, v. 22, n. 249, p. 2615-2620, 2019.
- NASCIMENTO, David Ederson Moreira et al. Diagnóstico precoce da sífilis durante a gestação: Dificuldades do rastreio na ótica de enfermeiros. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 12, n. 80, p. 11274-11289, 2022.
- NUNES, Jacqueline et al. Syphilis in gestation: perspectives and nurse conduct. **Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE**, v. 11, n. 12, 2017.
- PITCHE, Vicent. Sífilis. **EMC-Dermatología**, v. 57, n. 3, p. 1-14, 2023.
- POLLO, Daniela; RENOVATO, Rogério Dias. Enfermagem e o tratamento medicamentoso da sífilis sob a ótica da Teoria Sócio-Humanista. **Revista enfermagem UERJ**, v. 28, p. e51482-e51482, 2020.
- QUEIROZ, Maísa Leitão et al. Diagnósticos de enfermagem em puérpera usuária de cocaína diagnosticada com sífilis. **Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis**, 1 jan. 2021.
- SILVA, Francisca Mayara Gabriel et al. Sífilis gestacional: dificuldade na adesão ao tratamento na perspectiva do profissional de enfermagem. **Brazilian Journal of Production Engineering**, v. 9, n. 3, p. 161-174, 2023.
- SILVA, Gabriela et al. Sífilis na atenção primária: seguimento pós-tratamento pela enfermagem. In: **Congresso Brasileiro de Ciências e Saberes Multidisciplinares**. 2022. p. 1-7.
- SOUZA, Letícia Ferreira et al. Desafios e atualizações no manejo da sífilis: impacto na saúde da população em geral, gestantes e neonatos. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 20447-20461, 2023.
- SUTO, Cleuma Sueli Santos et al. Assistência pré-natal a gestante com diagnóstico de sífilis. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**, v. 5, n. 2, 2016.